

NAD SOUDCOVSKOU MODERACÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ – VYBRANÉ APLIKAČNÍ PROBLÉMY

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
sedlacek@prf.cuni.cz

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-23>

Abstrakt

Moderační právo soudu je mimořádný procesní institut. Podle ustanovení § 150 o. s. ř., obdobně § 257 c. s. p., soud může výjimečně, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, náhradu nákladů zcela nebo z části nepřiznat. Při své úvaze, zda se jedná o výjimečný případ a zda tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele, soud musí zkoumat všechny konkrétní okolnosti věci, tedy osobní, majetkové, sociální, zdravotní a další poměry účastníků řízení, včetně těch, které vedly k uplatnění nároku, také chování účastníků v průběhu řízení, stejně jako pravidla ekvity. Nepřiznání náhrady nákladů řízení, byť jen částečné, má sloužit k odstranění nepřiměřené tvrdosti, tedy jinými slovy k dosažení spravedlnosti pro účastníky řízení.

Abstract

The court's right of moderation is an extraordinary procedural institution. Pursuant to the provisions of Section 150 of the Czech Civil Procedure Code or Section 257 of the Slovak Civil Procedure Code the court may exceptionally, if there are grounds of special consideration or if a party refuses without serious reason to attend the first meeting with a mediator ordered by the court, not to award costs in whole or in part. In its consideration of whether the case is exceptional and whether there are grounds of special consideration, the court must examine all the particular circumstances of the case, that is to mention the personal, financial, social, health and other circumstances of the parties, including those which led to the claim, the conduct of the parties during the proceedings, as well as the rules of equity. The purpose of not awarding costs, even if only partially, is to eliminate undue harshness, in other words, to achieve equity for the participants in the proceedings.

Klíčové slová: Civilní soudní řízení, sporné řízení, náklady řízení, náhrada nákladů řízení, moderační právo soudu, nepřiznání nákladů řízení, důvody hodné zvláštního zřetele, soudní praxe.

Key words: Civil proceedings, adversarial proceedings, costs, award of costs, court's right of moderation, non-award of costs, grounds of special consideration, court practice.

Úvod

Problematika nákladů řízení je jedním z nejfrekventovanějších témat nejen procesní nauky, ale také soudní praxe. Civilní soudní řízení je totiž vždy spojeno s výdaji různé povahy. V zásadě platí, že účastníci své náklady platí sami, přičemž tuto svoji povinnost plní průběžně, tak jak jim náklady v průběhu řízení vznikají. A pokud to stanoví zákon, mají právo na jejich náhradu vůči jinému účastníkovi. Základním pravidlem je, že účastník, který vedl řízení ze zpětného pohledu nedůvodně, musí protistraně nahradit náklady tím způsobené.

Tento příspěvek zaměřuje svoji pozornost na aplikaci § 150 o. s. ř.¹, či obdobně § 257 c. s. p.², zejména na vybrané problémy a na připomenutí toho, co se v praxi pomíjí. Osobně považuji za nejdůležitější restriktivní přístup Nejvyššího soudu k užití dané normy, někdy nadužívané nebo dokonce zneužívané nižšími soudy.³ Moderační právo má přece sloužit (pouze) k odstranění nepřiměřené tvrdosti, tedy jinými slovy k dosažení spravedlnosti pro účastníky řízení. To je třeba si uvědomit. Pokud je aplikováno, aniž by všechny relevantní důvody pro takový postup byly zjišťovány a posuzovány, jde o postup libovolný, který je způsobilý zasáhnout do základního práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.⁴ Z velkého množství judikatury je zřejmé, že se praxe neustále pokouší o přesnější postižení dílčích otázek této problematiky, především co do vymezení důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které soud náhradu nákladů řízení nepřiznává. A tak se zdá, že se jedná o téma nevyčerpané a díky neustálému společenskému pohybu také nepostižitelné v celém svém rozsahu.

1. Nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení

Moderační právo soudu představuje výjimku ze zásady úspěchu ve věci i procesního zavinění na zastavení řízení, kterou soud použije v případech, kdy by důsledná aplikace ustanovení § 142, § 143, § 146 odst. 2, 3, § 146 a § 147 o. s. ř. vedla k nepřiměřeným tvrdostem.⁵

Soud právo na náhradu nákladů podle § 150 o. s. ř. *nemusí* přiznat, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele spočívající v okolnostech případu nebo poměrech účastníků, a které jsou *výjimečné*.⁶ To samé platí v případě, kdy se účastník bez vážného důvodu odmítl zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem. Domnívám se, že uvedené ustanovení řeší tento problém dostatečně, ač jeho dikce může působit určité interpretační obtíže, které z jeho aplikace vyplývají.

Východiskem pro rozhodnutí soudu o nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení je tak posouzení, zda jsou v konkrétním případě dány *důvody hodné zvláštního zřetele* (dle § 257 c. s. p. „*dôvody hodné osobitného zreteľa*“). Soud je bude zkoumat *ex officio*, tedy i když se takového postupu žádný z účastníků nebude dovolávat.⁷ Výjimečná povaha tohoto práva vyžaduje, aby soud své rozhodnutí o jeho použití v dané věci vždy náležitě zdůvodnil. V přístupu soudu, který by nebyl odpovídajícím způsobem vysvětlen, lze totiž spatřovat jisté prvky libovůle a nahodilosti. Pouhý formální odkaz na příslušné ustanovení zákona bez objasnění závěru, ke kterému soud dospěl, nemůže být ve smyslu § 157 odst. 2 o. s. ř. (a tedy ve smyslu práva na spravedlivý proces) dostačující (srov. III. ÚS 727/2000).⁸ Na druhou stranu platí, že pokud za řízení nevyjdou najevo výjimečné okolnosti pro nepřiznání náhrady nákladů řízení a postupu dle normy § 150 o. s. ř. se žádný z účastníků ani nedovolává, pak není namístě se touto otázkou v odůvodnění rozhodnutí vůbec zabývat.

¹ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

² Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (dále jen „c. s. p.“).

³ Srov. náleží Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 132/20, podle kterého „*obecně platí, Ústavní soud není oprávněn nahrazovat úvahu obecných soudů o tom, zda v určité věci je či není splněn důvod pro nepřiznání náhrady nákladů řízení podle § 150 o. s. ř.*“.

⁴ Náleží Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2006, sp. zn. II. ÚS 237/05.

⁵ JANEK, K., JIRSA, J. In: JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 453.

⁶ SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 636.

⁷ Náleží Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2008, sp. zn. II. ÚS 446/08.

⁸ VLÁČIL, D. In: SVOBODA, K., HRMADA, M., LEVÝ, J., VLÁČIL, D., TLÁŠKOVÁ, Š., PIRK, T. Náklady řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 141.

Moderační právo soudu se uplatní jak v případě, kdy povinnost k náhradě nákladů řízení plyne z ustanovení § 142 o. s. ř., resp. § 255 c. s. p. (při aplikaci pravidel úspěchu ve věci), tak v situaci, kdy účastník procesně zavinil, že řízení muselo být zastaveno (§ 146 o. s. ř., § 256 c. s. p.). Jde totiž o modifikaci obou zásad, které se promítají do rozhodování o náhradě nákladů řízení. Soud rozhodující o náhradě nákladů řízení si musí nejprve vyjasnit, zda účastník, jenž by jinak měl právo na náhradu nákladů řízení, tyto náklady vynaložil účelně. Ze soudní praxe plyne, že „účastníci v průběhu řízení nesou (platí) náklady řízení sami (§ 140 o. s. ř.), přičemž po skončení řízení mají podle jeho výsledku vůči sobě navzájem právo na náhradu pouze těch nákladů, které byly účelně vynaloženy. U neúčelných nákladů právo na náhradu vůbec nevzniká, není proto zapotřebí aplikace § 150 o. s. ř., jehož smyslem je zohlednit jiné, výjimečné okolnosti spočívající zejména v povaze věci či poměrech účastníků, pro něž by bylo nespravedlivé realizovat (zákonně) právo na náhradu nákladů řízení.“⁹ V této souvislosti je ze strany soudu žádoucí rozlišit, které náklady a v jaké výši jsou skutečně účelné, a ostatní náklady nepřiznat právě s poukazem na jejich neúčelnost (§ 137, § 142 odst. 1 o. s. ř.; resp. § 251, § 255 odst. 1 c. s. p.).¹⁰ Až teprve ohledně zbývajících – účelně vynaložených nákladů lze přistoupit k možné aplikaci § 150 o. s. ř., či § 257 c. s. p.¹¹

Diskusní otázkou zůstává, zda lze moderační právo použít ve zvláštních situacích vycházejících z jiných ustanovení o. s. ř., jež zvýhodňují účastníka, který by za normálních okolností byl povinen k náhradě nákladů řízení. Jde typicky o aplikaci § 143 o. s. ř., podle něhož má žalovaný přes svůj neúspěch právo na náhradu nákladů řízení, pokud nezavdal příčinu k podání žaloby. V praxi půjde spíše o ojedinělé případy, při kterých bude soud zkoumat příčinnou souvislost mezi chováním žalovaného a podáním žaloby. Dalším případem může být aplikace § 142a o. s. ř. v návaznosti na zaslání výzvy k plnění a jejího vlivu na rozhodování o nákladech, nebo dokonce i § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, jestliže řízení skončilo usmířením. Z konstantní judikatury plyne, že pokud je z dosavadního chování žalovaného zřejmé, že nehodlá svůj dluh dobrovolně splnit (nereaguje na předchozí výzvy, nepřebírá korespondenci, nesplácí delší dobu splátky podle smlouvy, nepřebírá ani soudní písemnosti apod.), je zbytečnou formalitou trvat na předžalobní výzvě a při její absenci náhradu nákladů řízení nepřiznat.¹² Jsou-li však splněny podmínky pro nepřiznání náhrady nákladů řízení žalobci podle § 142a o. s. ř., má aplikace tohoto ustanovení přednost před užitím moderačního práva podle § 150 o. s. ř. (srov. § 257 c. s. p.). Naopak příkladem pro aplikaci § 150 o. s. ř. může být vymáhání nároku, který se stal v důsledku rozhodnutí vrcholného soudu až v průběhu řízení nevymahatelným, což žalobce v době podání žaloby zpravidla nemohl předvídat.¹³

Co se týče výkladu zákonného spojení „soud nemusí výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat“, je judikatura přesvědčivá. Pokud jsou splněny výjimečné důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady nákladů (byť částečné), je třeba termín „nemusí“ vykládat tak, že soud právo na náhradu nákladů moderovat musí.¹⁴ Slovenská úprava je podle mého názoru terminologicky přesnější, když § 257 c. s. p. obsahuje slovo „nepřizná“. Smyslem obou úprav je nicméně zdůraznit, že soud má právo širokého a komplexního uvážení, zda určitá okolnost i s ohledem na další skutečnosti případu a poměry

⁹ Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 93 Co 53/2014.

¹⁰ Např. SVOBODA, K. Op. cit., s. 637.

¹¹ COUFALÍK, P. Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi NS. Bulletin advokacie, 2015, č. 3, s. 39 a násl.

¹² Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3228/15.

¹³ VLÁČIL, D. In: SVOBODA, K., HROMADA, M., LEVÝ, J., VLÁČIL, D., TLÁŠKOVÁ, Š., PIRK, T. Op. cit., s. 142.

¹⁴ Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3477/2017.

účastníků vede k závěru, že je spravedlivé a přiměřené, aby úspěšný účastník své náklady nesl ze svého.¹⁵

2. K důvodům hodným zvláštního zřetele

Při zkoumání, zda jsou ve věci dány *důvody hodné zvláštního zřetele*, soud v první řadě přihlíží k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům všech účastníků řízení.¹⁶ Přitom je třeba vzít na zřetel nejen poměry toho, kdo by měl hradit náklady řízení, ale je nutné také uvážit, jak by se takové rozhodnutí dotklo zejména majetkových poměrů oprávněného účastníka.¹⁷ Významné jsou rovněž okolnosti, které vedly k soudnímu uplatnění práva, postoj účastníků v průběhu řízení a další.¹⁸

Výjimečné okolnosti jsou generálním důvodem pro nepřiznání náhrady nákladů řízení, přičemž jak česká, tak slovenská právní úprava je formulována všeobecně, a vytváří tak prostor pro uvážení soudu. Nutno si uvědomit, že aplikace § 150. o. s. ř., resp. § 257 c. s. p. negativně dopadá na účastníka, který by jinak měl právo na náhradu nákladů podle jiných ustanovení zákona. Právě z tohoto důvodu musí použití zmírňovacího práva soudem odpovídat zvláštním okolnostem konkrétního případu a musí mít výjimečný charakter.¹⁹ Souhlasím s Kovářovou Kochovou, že nejde o automatické pravidlo, které by se snad uplatňovalo ve vztahu k typu řízení, ale o prvek *individualizace*, nikoliv libovůli ze strany soudu, přičemž soud k aplikaci § 150 o. s. ř. přistupuje obvykle spíše výjimečně (I. ÚS 191/06).²⁰

Ustanovení § 150 o. s. ř., stejně jako § 257 c. s. p. rozhodně neslouží ke zmírnění nebo odstranění majetkových rozdílů mezi účastníky,²¹ ale k řešení situace, v níž je nespravedlivé, aby ten, kdo důvodně hájil svá porušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, obdržel náhradu nákladů, které při této činnosti účelně vynaložil.²² Důvody hodnými zvláštního zřetele se proto rozumějí takové okolnosti, pro které by se jevilo v konkrétním případě nespravedlivým ukládat náhradu nákladů řízení tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl, a zároveň by bylo možno spravedlivě požadovat na úspěšném účastníku, aby vynaložené náklady na řízení nesl ze svého.²³

Okolnosti, pro které soud rozhodne podle § 150 o. s. ř., resp. § 257 c. s. p. musí být zcela zásadní.²⁴ Při aplikaci dané normy je třeba vždy důvody a míru naplnění výjimečných okolností řádně vysvětlit a zdůvodnit. Ústavní soud k tomu uvedl, že „*zdůrazňuje-li ustanovení § 150 o. s. ř. výjimečnost nepřiznání náhrady nákladů řízení, okolnosti zvláštního zřetele hodné a možnost nepřiznat náhradu i z části, pak absence odůvodnění použití výjimky je extrémním pochybením, které přesahuje rovinu podústavního práva. Klasická právní zásada (exceptiones non sunt extendendae) vyžaduje, aby výjimky nebyly interpretovány rozšiřujícím způsobem a aby jejich použití bylo vždy náležitě odůvodněno.*“²⁵ Důvody hodné

¹⁵ Nález Ústavního soudu ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 401/06.

¹⁶ PUTNA, M. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1005

¹⁷ Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2018, sp. zn. 23 Cdo 56/2018.

¹⁸ SVOBODA, K. Op. cit., s. 638.

¹⁹ BARICOVÁ, J. In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 941.

²⁰ KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 710.

²¹ Srov. nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. I. ÚS 2862/07.

²² Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4663/2014.

²³ VLÁČIL, D. In: SVOBODA, K., HRMADA, M., LEVÝ, J., VLÁČIL, D., TLÁŠKOVÁ, Š., PIRK, T. Op. cit., s. 142.

²⁴ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2017, sp. zn. 22 Cdo 928/2017.

²⁵ Nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2013, sp. zn. III. ÚS 1526/12.

zvláštního zřetele, ani výjimečné okolnosti ovšem zákon nespecifikuje. Až soudní praxe tyto důvody a okolnosti blíže rozvádí. To zároveň neznamená, že by se tím vytvářel prostor pro libovůli soudů. Podle ustálené judikatury není možné § 150 o. s. ř., shodně § 257 c. s. p., považovat za ustanovení, která by zakládala volnou možnost aplikace (ve smyslu svévole), ale jde o normu, podle které jsou soudy povinné zkoumat, zda jsou v konkrétní věci dány důvody hodné zvláštního zřetele, a ke kterým je potřebné při stanovení povinnosti k náhradě nákladů řízení přihlídnout.²⁶

Pokud jde o příklady mimořádných důvodů pro nepřiznání náhrady nákladů, jsou jimi nejčastěji: a) nepřiměřená tvrdost, b) podíl obou účastníků na vzniku a průběhu sporu, c) povaha a okolnosti sporu, d) složitost dosud neřešené právní problematiky, e) složitost případů výkladu mezinárodní smlouvy, f) osobní poměry účastníků, či g) nízký příjem účastníka.²⁷ Mohou to být dále morální důvody, také zdravotní důvody či nepříznivá sociální situace nastalá bez přičinění účastníka řízení (např. *matka dvouletého dítěte, samoživitelka, kterou opustil partner neplatící výživné na zletilé dítě*).²⁸ Jak ovšem vyplývá z praxe, sama skutečnost, že účastník je nezaměstnaný a jeho manžel/manželka má pouze sezonní příjmy, není sama o sobě natolik výjimečným důvodem, který odůvodňuje užití moderačního práva soudu.²⁹ Aplikace § 150 o. s. ř., či § 257 c. s. p. neodůvodňuje ani skutečnost, že účastník není solventní, nebo že majetková situace účastníka, který ve věci uspěl, je lepší než u účastníka, který neuspěl. Nejsou jimi ani důvody na straně soudu. Jestliže v důsledku nečinnosti soudu či jeho liknavého postupu v řízení došlo ke změně poměrů, nelze jen proto moderovat náhradovou povinnost. Zmírnění povinnosti nahradit náklady řízení má totiž sloužit k odstranění nepřiměřené *tvrdosti*, tedy pro dosažení spravedlnosti pro účastníka, pokud jde o vedení řízení a jeho výsledek.

Byla-li hypotéza § 150 o. s. ř., nebo § 257 c. s. p. v konkrétním případě vymezena správně, pak nemůže být rozhodnutí v rozporu se zákonem z důvodu, že nebyly objasněny okolnosti další, případně že nebylo přihlídnuto k jiným okolnostem, které v posuzovaném případě nelze považovat za podstatné či významné, neboť takové okolnosti nejsou součástí hypotézy právní normy, vymezené soudem v souladu se zákonem, z níž soud při právním posouzení vychází.³⁰ Úvahy soudu ohledně důvodů zvláštního zřetele hodných je možné v rámci opravného řízení (odvolacího či dovolacího) revidovat, ovšem pouze za předpokladu, že jsou zcela nepřiměřené.³¹

Využije-li soud moderaci pro nepřiznání náhrady nákladů zcela, pak formulace výroku rozhodnutí by měla odpovídat dikci užitého ustanovení. Např. tak, že „*Žalobci (žalovanému) se náhrada nákladů řízení nepřiznává*“ nebo „*Stránám sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva*“. Výrok, že „*Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení*“ či „*Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania*“ nemá v zákonné úpravě oporu.³²

3. Další aplikační problémy

V soudní praxi se objevuje řada dalších otázek při aplikaci § 150 o. s. ř. Předně se v některých případech důvody hodné zvláštního zřetele mohou obsahově překrývat

²⁶ Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ze dne 28. 1. 2010, sp. zn. 2 MCdo 17/2009.

²⁷ BARICOVÁ, J. In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Op. cit., s. 942.

²⁸ JANEK, K., JIRSA, J. In: JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 454.

²⁹ Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 10 Co 611/2001.

³⁰ VLÁČIL, D. In: SVOBODA, K., HROMADA, M., LEVÝ, J., VLÁČIL, D., TLÁŠKOVÁ, Š., PIRK, T. Op. cit., s. 143.

³¹ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4290/2015.

³² Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 910/2014.

s požadavkem účelnosti³³ vynaložených nákladů. Z judikatury je patrné, že se soudy účelností vynaložených nákladů zabývají zejména v souvislosti s náklady právního zastoupení. Především Ústavní soud konstantně judikuje, že náhradu nákladů řízení nelze aplikovat jako sankční mechanismus.³⁴ Nejvyšší soud k tomu uvádí, že „o účelně vynaložené náklady právního zastoupení ve smyslu § 142 odst. 1 o. s. ř. nejde tehdy, jestliže zastoupení nesleduje svůj hlavní účel, tj. poskytování ochrany porušeným nebo ohroženým skutečným subjektivním právům a právem chráněným zájmům, ale je zneužito ve snaze o zvětšení obohacení zastoupeného účastníka.“³⁵

Interpretace § 142 odst. 1 o. s. ř. je však v praxi problematická, když podstatou problému je posouzení, zda je možné každé zastoupení advokátem z pohledu nákladů řízení přenášet na ostatní (procesně neúspěšné) účastníky řízení. Zásadní interpretační nesprávnost se pak projevuje v závěru, že pokud účastník své právo účelně uplatnil a bránil, má právo na náhradu nákladů, které mu v řízení vznikly.³⁶ Toto absolutní pojetí práva na náhradu nákladů řízení se v posledních letech naštěstí opouští. Mám za to, že správně. Výklad předmětného ustanovení je totiž třeba spojovat nikoliv s uplatněním práva, ale s náklady.³⁷ Přístup k nákladům řízení, resp. k jejich náhradě musí být proto vždy přísně individuální, nikoliv obecný. To je požadavek nejen pro soudní praxi, ale také pro zákonodárce. U neúčelných nákladů právo na náhradu vůbec nevzniká, není proto zapotřebí aplikace § 150 o. s. ř. (či § 257 c. s. p.), jehož smyslem je zohlednit jiné, výjimečné okolnosti spočívající zejména v povaze věci či poměrech účastníků, vůči nimž by bylo nespravedlivé uložit (zákonnou) povinnost k náhradě nákladů řízení.³⁸ Nehospodárné náklady soud úspěšnému účastníkovi nepřiznává.

Další otázkou je, zda je soud povinen předem avizovat úmysl k použití moderace nebo zda postačí, aby se s tím vypořádal až později, např. po přednesu závěrečných návrhů účastníků. Jsem přesvědčen, že náhled soudu na to, že jsou splněny předpoklady pro odklon od obecných pravidel pro rozhodování o nákladech řízení, musí být s dostatečným předstihem sdělen účastníku, kterému není tento postup ku prospěchu. Ten by měl mít přiměřený prostor k uvedení skutečností a důkazů, že pro aplikaci § 150 o. s. ř. není důvod.³⁹ Pro případ, že by toho úspěšný účastník využil, je důvodné slyšet i argumenty účastníka, v jehož prospěch má k moderaci dojít.⁴⁰ Pokud by soud během jednání neumožnil účastníkům činit tvrzení či navrhnout důkazy, kterými by použití § 150 o. s. ř. případně ovlivnily, lze v tomto postupu shledávat závažné pochybení soudu. To nelze napravit tím, že by soud o vyjádření k tomuto postupu požádal účastníky až po závěrečných návrzích, tedy po skončení dokazování.

Z pohledu nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení je rovněž nejasné, jak naložit s náklady vedlejších řízení o procesních otázkách – tzv. mezipory, např. s náklady na řízení o místní příslušnosti. Nejvyšší soud označující tyto spory za „procesní apendixy“ dovodil, že „náklady vynaložené na neúspěšně vedené řízení o opravném prostředku proti nemeritornímu rozhodnutí nelze považovat za účelně vynaložené k uplatnění či bránění práva účastníka, který byl ve věci samé procesně úspěšným.“⁴¹ V podstatě se kloním k Pulkrábkově názoru.⁴²

³³ Srov. uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 4 MCdo 16/2014.

³⁴ Např. náleží Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. I. ÚS 585/17.

³⁵ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3190/2014.

³⁶ DÁVID, R. In: LAVICKÝ, P. a kol. Moderní civilní proces. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, s. 153.

³⁷ Srov. náleží Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. I. ÚS 988/12.

³⁸ JANEK, K., JIRSA, J. In: JIRSA, J. a kol. Op. cit., s. 428.

³⁹ SVOBODA, K. Op. cit., 2019, s. 641.

⁴⁰ Srov. náleží Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 277/18.

⁴¹ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. 32 Cdo 3521/2017.

⁴² PULKRÁBEK, Z. Zásada úspěchu – „novinky“ v rozhodování o nákladech řízení. Bulletin advokacie, 2019, č. 1-2, s. 35.

A tedy, že je nesprávné, aby soud tyto náklady odmítl podřídil pod § 147 o. s. ř. (a zůstal podle všeho u jejich neúčelnosti), tedy, že účastník řízení úspěšný ve věci samé, ale neúspěšný ve vedlejší řízení, má právo na jejich náhradu, sám je však účastníkovi ve věci neúspěšnému, ale úspěšnému ve vedlejší řízení, hradit nemusí.

Za nesprávné je dále také užití § 150 o. s. ř. v řízení, které lze označit za *iudicium duplex*. Tato řízení nejsou svou povahou řízeními spornými (proti sobě nestojí dvě strany, z nichž jedna bude úspěšná a ta druhá neúspěšná), proto je u nich aplikace zásady úspěchu ve věci poněkud problematická. Vždyť jde o řízení, v nichž soud svým konstitutivním rozhodnutím upravuje hmotněprávní poměr mezi účastníky, přičemž se řízení musí účastnit všechny jeho subjekty, bez ohledu na jejich vystupování na straně žalující či žalované. Příkladem může být řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (srov. § 1143 o. z.⁴³). Právě v těchto řízeních si soudy často zjednodušovaly rozhodování o nákladech řízení prostřednictvím § 150 o. s. ř. Výrok soudu o tom, že „žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení“ nemůže být v tomto řízení odůvodněn aplikací moderační, ale tím, že zde nelze rozlišovat úspěch nebo neúspěch toho kterého účastníka řízení. Užití § 142 o. s. ř. obecně nepřichází v úvahu, ani jiné kritérium není. Zpravidla se jeví jako spravedlivé, aby každý z účastníků sám nesl své náklady řízení a nebyl povinen hradit náklady jiného účastníka, ledaže by pro to byly dány zvláštní důvody.⁴⁴

Závěr

Ustanovení § 150 o. s. ř., resp. § 257 c. s. p. představuje odchylku od aplikace zásady úspěchu ve věci a od zásady zavinění, které se promítají do náhrady nákladů řízení. Souhlasím s názorem Lavického, že procesní úprava, jakož i její interpretace, by měly usilovat o minimalizaci nákladů spojených s projednáním věci.⁴⁵ Je také zřejmé, že oblast rozhodování o náhradě nákladů řízení soustavně čelí snaze učinit si z civilního soudního řízení nástroj obohacení určitých osob. Z tohoto důvodu tak často bývá vyslovován požadavek, aby náklady spojené s řízením byly přiměřené projednávanému sporu, zejména s ohledem na jejich náhradu. Ačkoliv možnost výjimečně a z důvodů zvláštního zřetele hodných korigovat bezvýhradně lpění na náhradové povinnosti ve smyslu § 142 a násl. o. s. ř. (§ 255 a násl. c. s. p.) by bylo možno obecně dovodit již ze základních zásad civilního procesu (srov. předvídatelnost soudního rozhodnutí dle § 6 o. s. ř., srov. také čl. 2 c. s. p.), přesto právní úprava obsahuje výslovné zakotvení možnosti nepřiznat právo na náhradu nákladů řízení.

Důvody zvláštního zřetele hodné, ani výjimečné okolnosti zákon nespécifikuje. Je proto na soudní praxi, aby je blíže konkretizovala, vždy však s ohledem na konkrétní případ. Pokud jsou naplněny, pak soud svého práva musí využít a náhradu nákladů moderovat. Vždyť § 150 o. s. ř., resp. § 257 c. s. p. slouží pro řešení situace, ve které by bylo nespravedlivé, aby ten, kdo důvodně bránil svoje porušené nebo ohrožené právo anebo právem chráněný zájem dostal náhradu nákladů, které při této činnosti účelně vynaložil. Aplikační praxe se s příklady mimořádných důvodů pro přiznání či nepřiznání náhrady nákladů řízení vyrovnává vcelku dobře, a je zcela patrné, že k aplikaci § 150 o. s. ř., nebo § 257 c. s. p. dochází pouze ve výjimečných případech. I přesto však lze některé sporné momenty identifikovat.

⁴³ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“).

⁴⁴ Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 1034/20.

⁴⁵ LAVICKÝ, P. In: LAVICKÝ, P. a kol. Moderní civilní proces. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, s. 149.

Literatúra

1. COUFALÍK, P. Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi NS. Bulletin advokacie, 2015, č. 3, s. 39 a násl. ISSN 1210-6348.
2. DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád. I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1600. ISBN 978-80-7400-107-9.
3. JIRSA, J. a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského soudního řádu. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, s. 648. ISBN 978-80-7598-369-5.
4. LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, s. 1116. ISBN 978-80-7478-987-8.
5. LAVICKÝ, P. a kol. Moderní civilní proces. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, s. 499. ISBN 978-80-210-7601-3.
6. PULKRABEK, Z. Zásada úspěchu – „novinky“ v rozhodování o nákladech řízení. Bulletin advokacie, 2019, č. 1-2, s. 34 a násl. ISSN 1210-6348.
7. SVOBODA, K. Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 712. ISBN 978-80-7400-733-0.
8. SVOBODA, K., HROMADA, M., LEVÝ, J., VLÁČIL, D., TLÁŠKOVÁ, Š., PIRK, T. Náklady řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 294. ISBN 978-80-7400-650-0.
9. ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1540. ISBN 978-80-7400-629-6.
10. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
13. Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 1034/20.
14. Nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 132/20.
15. Nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 277/18.
16. Nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. I. ÚS 585/17.
17. Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3228/15.
18. Nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2013, sp. zn. III. ÚS 1526/12.
19. Nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2012, sp. zn. I. ÚS 988/12.
20. Nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. I. ÚS 2862/07.
21. Nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2008, sp. zn. II. ÚS 446/08.
22. Nález Ústavního soudu ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 401/06.
23. Nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2006, sp. zn. II. ÚS 237/05.
24. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2018, sp. zn. 23 Cdo 56/2018.
25. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3477/2017.
26. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. 32 Cdo 3521/2017.
27. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2017, sp. zn. 22 Cdo 928/2017.
28. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 33 Cdo 4290/2015.
29. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3190/2014.
30. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4663/2014.
31. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 910/2014.
32. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 93 Co 53/2014.
33. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 10 Co 611/2001.
34. Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 4 MCdo 16/2014.

35. Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ze dne 28. 1. 2010, sp. zn. 2 MCdo 17/2009.